

ВЗАИМОАКТИВИРОВАННЫЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ ЗОЛОТА

^{1,2}Джумадилов Т.К., ¹Тасибеков Х.С., ^{1,2}Сулейменова М.Т.

¹АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова», Алматы, Казахстан

²Казахский национальный педагогический университет им.Абая, Алматы, Казахстан

В последние годы золото стало неотъемлемой частью многих высокотехнологичных отраслей, благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам. Помимо традиционного использования в ювелирной промышленности, оно активно применяется в электронике, медицине, катализаторах и нанотехнологиях [1]. Однако сокращение природных запасов и сложность добычи золота из рудных источников делают его извлечение из вторичных материалов, таких как отходы и производственные растворы, все более актуальной задачей.

Извлечение золота из разнообразных источников, включая первичные рудные месторождения и вторичные ресурсы, такие как электронные отходы и промышленные стоки, является одной из основных задач в горнодобывающей промышленности и металлургии. Со временем были разработаны различные методы добычи золота, основанные на физических, химических и биологических принципах. Традиционные методы, включая гравитационное обогащение и флотацию, обеспечивают извлечение золота за счет его особенностей распределения в породе, тогда как цианидное выщелачивание, несмотря на его эффективность для более сложных руд, представляет значительные экологические риски [2]. Биовыщелачивание предлагает более экологически безопасный метод, применяя микроорганизмы для высвобождения золота, но этот подход требует специфических условий [3]. Несмотря на экологические риски, связанные с использованием цианидного выщелачивания, этот метод по-прежнему широко применяется на многих золотодобывающих предприятиях [4]. В связи с этим актуальной задачей становится выбор эффективных и доступных сорбентов для извлечения золота из растворов кучного выщелачивания.

Интерполимерные системы представляют собой материалы, состоящие из двух полимеров, взаимодействующих на молекулярном уровне. Эти взаимодействия, обусловленные физическими силами или химическими связями, приводят к возникновению новых уникальных свойств и функциональных возможностей. В результате полимеры переходят в высокоионизованное состояние, что существенно улучшает их сорбционные характеристики [5]. Такие изменения, как диссоциация ионов, образование комплексных соединений и модификация структуры полимерной матрицы, существенно повышают эффективность сорбции ионов металлов, что является ключевым аспектом нашей работы, направленной на разработку интерполимерной системы с высокой селективностью к ионам золота. Для экспериментов применялся модельный водный раствор $K[Au(CN)_2]$. В ходе работы использовались гидрогели: слабокислотный катионит ПАК и слабоосновный анионит П4ВП. Все эксперименты проводились при комнатной температуре. Исследованы зависимости изменения концентрации ионов золота от мольного соотношения полимеров и продолжительности процесса. Определены значения степеней извлечения золота с использованием интерполимерной системы ПАК:П4ВП. В результате дистанционного взаимодействия между гидрогелями ПАК и П4ВП были выявлены области максимальной и минимальной сорбции. Наименьшая остаточная концентрация ионов золота, что свидетельствует о высокой

эффективности сорбции, наблюдалась при соотношении 2:4, где степень извлечения составила 64%. Исследование показало, что интерполимерная система на основе ПАК и П4ВП обладает эффективностью в извлечении ионов золота из водных растворов. Полученные результаты подтверждают перспективность использования таких систем как экологически безопасного и экономически выгодного метода извлечения золота.

Литература

1. Р.А.Алшанов. Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решение // Алматы, Издание третье, дополненное, 2011. – 227–237 с.
2. Manning, T.J.; Kappes, D.W. Heap leaching of gold and silver ores. In: Adams, M.D. (Ed.), *Gold Ore Processing* (2nd Edition), Elsevier, 2016, 413–428. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63658-4.00025-6>
3. Kudpeng, K.; Thayanukul, P.; Thiravetyan, P. Bioleaching of Gold from Silicate Ore by *Macroccoccus caseolyticus* and *Acinetobacter calcoaceticus*: Effect of Medium, Amino Acids and Growth Supernatant. *Minerals* 2021, *11*, 580.
4. Фазлуллин, М.И. (ред.) Кучное выщелачивание благородных металлов. Москва: Издательство Академии горных наук, 2001, 647 стр., УДК: 622.234.42, ISBN: 5-7892-0072-9
5. Jumadilov, T.; Khimersen, K.; Haponiuk, J.; Totkhuskyzy, B. Enhanced lutetium ion sorption from aqueous solutions using activated ion exchangers. *Polymers*, 2024, *16*, 220. <https://doi.org/10.3390/polym16020220>